

ТАШКИЛОТНИНГ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА ИНСОН КАПИТАЛИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ БОШҚАРИШГА ТИЗИМЛИ ЁНДАШУВ

¹Джураев Умид Джумаевич, ²Гаибназарова Зумрат Талатовна

¹Фан ва технологиялар университети, “Иқтисодиёт” кафедраси ўқитувчиси

² Фан ва технологиялар университети и.ф.д., профессор

“Иқтисодиёт” факультети декани

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003863>

Аннотация. Ушбу мақола ташкилотнинг инновацион ривожланиш шароитида инсон капиталига инвестицияларни бошқаришга тизимли ёндашув, ташкилотнинг рақобатбардошлигини яратиш ва доимий равишда инновация қилиш, қобилиятли билимлар тизимини ривожлантириш ва ушбу тизимни самарали бошқаришга асосланади.

Калит сўзлар: инновацион, иқтисодиёт, рақобатбардош, инсон ресурслари, ташкилотлар, ўрганиш, капитал қўйилмалар, интеллектуал, ижодий салоҳият, инвестиция, стратегия, бошқарув, сармоя киритиш.

Аннотация. Данная статья основана на системном подходе к управлению инвестициями в человеческий капитал в условиях инновационного развития организации, создания и непрерывного повышения конкурентоспособности организации, развития дееспособной системы знаний и эффективного управления этой системой.

Ключевые слова: инновации, экономика, конкурентоспособность, человеческие ресурсы, организации, обучение, капиталовложения, интеллектуальный, творческий потенциал, инвестиции, стратегия, менеджмент, инвестирование.

Abstract. This article is based on a systematic approach to managing investments in human capital in the context of innovative development of the organization, creation and continuous improvement of the competitiveness of the organization, development of a capable knowledge system and effective management of this system.

Keywords: innovation, economy, competitiveness, human resources, organizations, training, investments, intellectual, creative potential, investments, strategy, management, investment.

Инновацион иқтисодиётда муваффақиятли рақобатбардош инсон ресурсларини олган ва ривожлантираётган ташкилотлар, ўрганиш ва билимларни самаралироқ қўллаш, рақобатчиларга қараганда ақлли ва мослашувчан бўлиш имконини беради. Шунинг учун ходимларга капитал қўйилмалар ташкилотнинг қийматини оширади. Одамлар ва билимларни самарали бошқаришга асосланган рақобатдош устунликдан келиб чиқадиган шубҳасиз фойда шундаки, бу устунликни такрорлаш қийин. Ўз навбатида, бунга эришиш учун ташкилотларга қуйидагилар керак:

1) рақобатчилардан кўра кўпроқ интеллектуал ва ижодий салоҳиятга эга ходимларни жалб қилиш ва ушлаб туриш ҳамда доимий ривожланиш ва ўрганишни рағбатлантирадиган ташкилий маданиятни яратишга қаратилган инсон ресурслари стратегияси;

2) инсон капиталини шакллантириш, ривожлантириш ва сақлаш бўйича лойиҳаларни мавжуд молиявий ва бошқа чекловларга “мослаштириш” имконини берувчи инвестиция стратегияси;

3) инсон капиталига инвестицияларнинг исталган натижасини таъминлайдиган ушбу ташкилотга хос бўлган бошқарув жараёнлари ва процедураларининг ноёб тизими.

Шундай қилиб, ташкилотга инсон капиталига сармоя киритиш муаммоси уни бир неча позициялардан ўрганишни талаб қилади: стратегик билимларни бошқариш ва ташкилотнинг инсон ресурслари, инновациялар ва инвестицияларни бошқариш нуқтаи назаридан, шунингдек, инсон ресурсларини шакллантириш ва ривожлантиришга технологик ёндашув нуқтаи назаридан (1-расмга қаранг).

Рўйхатда келтирилган бошқарув соҳаларининг категорик аппарати синтези асосида диссертацияда тизим ва инсон капиталига инвестицияларни бошқариш жараёни тушунчалари аниқланган ва ташкилотнинг инсон капиталини тўплаш ва ривожлантиришга қаратилган инвестиция жараёнлари, инсон капиталининг айланиши жараёнлари ёритилган.

1-расм. Ташкилотда инсон капиталига инвестицияларни тизимли ёндашув асосида бошқариш

Шундай қилиб, ташкилотни бошқариш тизимининг кириш қисмида билимларни шакллантириш, тарқатиш ва улардан фойдаланишни таъминлайдиган ресурслар ишлаб чиқишда инновацион маҳсулотлар (хизматлар) кўринишидаги билимларни бошқариш натижалари ва ташкилотнинг барқарор узоқ муддатли рақобатдош афзалликларини таъминлайдиган ресурслар мавжуд (2-расмга қаранг).

Билимларни бошқариш тизимининг ишлаши учун зарур бўлган одатий ташкилий тузилма ташкилотда мавжудлигини назарда тутуди ва улар: билимларни бошқариш бўйича директор; билимларни бошқариш учун зарур бўлган ташкилий маданиятдаги ўзгаришлар учун масъул шахслар; муайян билим соҳалари мутахассислари(билим базаларига кирадиган маълумотларни унинг долзарблиги даражасига қараб саралайдиган билим таҳлилчилари); билимлар базасини шакллантирадиган ва ундан фойдаланишда маслаҳат ёрдамни кўрсатадиган муҳандислар ва билим маъмурлари; билимлар базаси фойдаланувчиларининг тематик тармоқлари ёки қизиқадиган жамоалар, яъни

фойдаланадиган ва тўлдирадиган ходимлар гуруҳлари ташкилий базанинг индивидуал тематик бўлимлари билим; уни қўллаб-қувватлаш, яъни ахборот технологиялари орқали билимларни сақлаш ва тарқатишни таъминлайдиган техник хизматлар киради.

2-расм. Билимлар тизимининг тузилиши

Билимларни бошқариш бўйича ходимлар хизмати ўз бўлимларида бутун билимларни бошқариш жараёни учун масъул бўлган ташкилотнинг бошқа функционал ва чизикли бўлимларида (билим менежерлари) ўз вакилларига эга бўлиши мумкин. Бундай ҳолда, билимларни бошқариш тизимининг ташкилий тузилиши матрицага айланади (3-расмга қаранг).

Ташкилотнинг билимларини бошқариш жараёни, шубҳасиз, унинг ресурсларини интеллектуал капиталнинг кўпайишига айлантиришдан иборат бўлиб, унинг асосий элементи ходимларнинг билимлари, яъни инсон капитали ҳисобланади. Шунинг учун инсон капиталига инвестицияларни бошқариш жараёни идентификация қилиш, тўплаш, ривожлантириш функцияларини амалга оширишни ўз ичига олади, билимларни сақлаш, узатиш, фойдаланиш, баҳолаш ва ходимларнинг ваколатларини шакллантиради

Инсон ресурсларини бошқариш концепциясини ишлаб чиқувчилар томонидан ишлаб чиқилган инсон ресурсларини бошқариш тизими қуйидаги асосий қоидаларга асосланиши керак: ташкилотнинг умумий стратегиясига киритилган инсон ресурсларини шакллантириш ва ривожлантиришга стратегик ёндашув; ходимларни энг муҳим деб ҳисоблаш; мутахассисларни ўқитиш ва малака оширишни ривожлантириш туфайли рақобатдош устунлик манбаи бўлган ташкилотнинг активи; ходимларнинг ташкилотни миссияси ва кадриятларига содиқлигига эришишга йўналтирилганлигини ҳисобга олиш назарда тутилади.

Инсон ресурсларининг ҳаётий циклининг босқичлари, қоида тариқасида, мустақил бошқарув функциялари шаклида амалга оширилади. Сўнгги йилларда бош директор

Ўринбосарига бўйсунадиган ва ташкилотда инсон ресурсларининг ҳаёт айланишини таъминлайдиган барча ишларни бажарадиган йирик ташкилотларда инсон ресурсларини бошқаришнинг марказлаштирилган хизматлари фаол ривожланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Khasanov, A. A. (2017). Methods and methods of forming economic education through interdisciplinary communication through information technology. Journal, (3), 38.
2. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, N.Nazirov, K.Tashmuhamedova, New challenges in housing management for a better life in Uzbekistan (Q4), International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.24, Issue 05, 2020, pp. 4937-4945. DOI:10.37200/IJPR/V24I5/PR2020203,<https://www.psychosocial.com/article/PR2020203/20554>
3. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, T.Xasanov. Improvement of the management system of housing and communal services in Uzbekistan, International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.71, Issue 03, 2019, pp. 66-71. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/axivDOI/2019/03-71/PDF/03-71-9.pdf>
4. Sultanov Alisher Sabirjanovich. Prospective foreign experience out come implementations of housing fund management in Uzbekistan International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.84, Issue 04, 2020, pp. 201-207. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/axivDOI/2020/04-84/04-84-36.html>
5. Sultanov Alisher Sabirjanovich, Foreign Experience in the Development of the Housing and Communal Services Market on the Basis of Public-Private Partnership, EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY. Volume 19, July, 2022. <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/797>
6. Sultanov Alisher Sabirjanovich. From the housing fund in the communal economy improving the organization of effective use, WEB OF SCIENTIST: INTERBATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. Volume 3, Issue 7, July, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HJ537> <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/2204>

7. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IAJMR). Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpsscscientificpublications.com
8. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020
9. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. [Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni](#), Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal. 2024-yil 29-fevral.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
10. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oglu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity; Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21 <https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
11. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022 <https://scienceweb.uz/publication/4405>
12. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62) https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
13. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование сегодня. 2018 4 (27) 65-66. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
14. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
15. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlaxon ‘ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta‘limni moliyalashtirish va bo‘lajak menejerlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57. <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
16. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
17. Наргиза Хамидовна Исаева. [О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций](#), Вестник науки том 2, 1 (22)141-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskix-i-prakticheskix-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
18. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50)

<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>

19. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4 <https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
20. Komolov Sadiriddin Xayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>
21. Комолов Садириддин Хайридинович. Формирование инновационных инвестиций в стратегическую деятельность промышленных предприятий, Научно-аналитический журнал “Наука и практика”, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Т. 14. № 3 (47). 2022 [https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20\(47\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20(47).pdf)
22. Khamitova Mavluda Sindarovna. Statistical study of population migration processes in Uzbekistan, International bulletin of applied science and technology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969047>
23. Tuychiyeva Madina Gaffarovna. For The Research Title “Innovative strategies of foreign banks”, International Journal of Management and Economics Fundamental. 2023-12-24. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Volume03Issue12-11>
24. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Development of education system in the context of world experience and national specificity as an investment in human capital. Journal of Critical Reviews. 2020, Vol. 7, Issue 12, P. 302-308. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.57>. <http://www.jcreview.com/?mno=116300>
25. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Study of the Synthesis of the Stabilizer SG-1 by Phosphorylation of HIPAN. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020, Vol. 8. Issue 9, P. 5472-5476. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/91892020http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter91892020.pdf>
26. Gaibnazarova Z.T. Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models. Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Samara, Russian Federation, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ITNT57377.2023.10139074. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10139074>
27. Gaibnazarova Z.T., Gulamov M.S. Strategy for fair transition to the environmentally sustainable economy through the creation of «green» jobs. Ta’lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari, Uzbekistan. 2024, yanvar 23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10555207>
28. Butaboyev M., Gaibnazarova Z.T. Hududlarda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2023-1 (11-12). https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss11-12/a189
29. Курпаяниди К.И. [Экономическая теория](#). Учебник. Фергана, 2023. DOI:[10.5281/zenodo.8347304](https://doi.org/10.5281/zenodo.8347304)

30. Климченя Л.С., Гаибназарова З.Т. [Рост электронной торговли на потребительском рынке](#). В книге: Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Минск, 2023. С. 181.
31. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. [Methods of evaluating the effectiveness of innovative investment in industrial enterprises](#). [Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics](#). 2022. Т. 14. №3 (47). С. 72-83.
32. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. [Development trend of the world and domestic automotive industry in modern conditions](#). [Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics](#). 2022. Т. 14. №4 (48). С. 81-94.
33. Гаибназарова З.Т. [Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы Республики Узбекистан](#). [Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова](#). 2021. Т. 13. №3 (43). С. 79-91.